

ЕПТОНИМИ БРИТАНСЬКИХ КЛАСИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЯК ПРИКЛАД «ТРАНСФЕРУ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ»

Оніщенко Н. А., Баша О. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-9387-4991>

<https://orcid.org/0009-0007-5895-7998>

ABSTRACT. The object of the study is German-language eponyms – stable linguistic and speech units with quotational potential that correlate with the concept of an author. Eponyms are “memory units” that are memorised and reproduced, similar to idioms and proverbs.

The purpose of the paper is to study eponyms as units of language and speech, their specificity and role as fixers and transmitters of culturally significant information – «cultural memory». The concept AUTHOR as a factor distinguishing an eponym from a phraseological unit and boosting verbal imprinting.

Eponyms of the German language are associated with elite linguistic personalities (J. W. Goethe et al.) Eponyms of English-speaking authors used in German discourses show the interpenetration of languages and cultures. William Shakespeare, Oscar Wilde, and Bernard Shaw are the most quoted British authors in German. The conceptual dominants of their eponyms reveal their priorities and values, which penetrate into German culture along with eponyms.

Thus, etonyms are important elements of discourse that allow authors to refer to other texts and authorities, as well as to create new meanings. Eponyms are «units of cultural memory» that carry information about the author's artistic and spiritual world, as well as the era and country.

KEYWORDS: eponym, quotation, aphorism, authorship, intertextuality, cultural memory, discourse.

Цитати відіграють важливу роль у дискурсі, адже вони підкреслюють зв'язок з іншими текстами та авторами. Одним із проявів феномена цитування є специфічні мовно-мовленнєві одиниці ептоніми – стійкі утворення, що володіють цитатним потенціалом, співвідносяться в концептом реального або фіктивного автора. До них належать крилаті слова, афоризми, сентенції, максими та інші. Обов'язковими ознаками ептоніму є: семантична і синтаксична цілісність, відтворюваність, функціональність, інтертекстуальні зв'язки, що не завжди мають мотиваційний характер. Ці характеристики роблять можливим декодування імпліцитних смислів, на чому ґрунтується лудична (ігрова) функція ептоніму.

На відміну від фразеологізмів, ептоніми глибше втілюють принцип взаємної актуалізації прецедентних феноменів, як-от прецедентне ім'я, вислів, прецедентний текст (жанр, дискурс). Таким чином, ептоніми є важливими елементами дискурсу, що дозволяють авторам посилатися на інші тексти та авторитети, а також створювати нові смисли.

Ептоніми можна назвати «одиницями пам'яті», оскільки вони запам'ятовуються і відтворюються, подібно до ідіом, прислів'їв та інших фразеологічних одиниць, у незмінному, готовому до вжитку вигляді. Така якість є результатом вербального імпринтингу – закарбування в пам'яті мовних одиниць разом з комплексом їх зовнішніх зв'язків, включаючи авторство (Kazymir, 2014, p. 25). Для того, щоб бути закарбованим, вираз має відповідати критеріям чіткості форми, ексцитативності образу, максимально можливої ознайомленості з текстом носіїв мови. Саме тому запам'ятовуються насамперед такі тексти та текстові фрагменти, які є культурно релевантними, прецедентними для певної лінгвокультури. Таким чином, ептоніми, які виникають у результаті такого імпринтингу, є, подібно до ядерних фразеологізмів, носіями культурно релевантної інформації, придатної для комунікативних операцій.

У дослідженнях німецькомовних ептонімів (Onishchenko et al., 2021) вони розглядаються як повторювані одиниці цитатного характеру, що асоціюються у мовців з їхнім реальним або уявним автором, представлені як багатогранні явища

– одиниці мови (фразеологічної природи) та мовлення (мовленнєвих жанрів). З фразеологізмами ептоніми споріднює відтворюваність і шаблонність структури; з мовленнєвими жанрами – рутинність і анонімність відтворення (ептонім може процитувати будь-хто і в будь-якому контексті як поширене кліше). З іншого боку, ептоніми мають низку текстових ознак (є мікротекстами), що особливо відображено в німецькій традиції дослідження ептонімів, де прийнято називати такі висловлювання «базовими текстами», оскільки вони відображають загальний соціокультурний досвід.

Основним критерієм специфічності ептонімів у порівнянні з іншими мікротекстами (наприклад, прислів'ями) є чинник авторства. Автор німецькомовних ептонімів – частіш за все елітарна мовна особистість – така, що має перевагу над іншими носіями мови в певних видах компетенцій.

Для німецької лінгвокультури це як античні літератори та філософи (Софокл, Платон, Аристотель), так насамперед вітчизняні майстри слова: Й. В. Гете, Й. Ф. Шиллер, Р. М. Рільке, К. Тухольський, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер. Як правило, це пов'язано з важливістю цих авторів для лінгвокультури, а також з обов'язковістю їхніх текстів (феномен «текстового насильства»). Ептоніми, пов'язані у мовній свідомості носіїв мови з цими особистостями, несуть культурно значущу інформацію про художній, духовний світ автора та епоху, країну – отже, можуть визначатися як одиниці «культурної пам'яті».

У той самий час низка елітарних мовних особистостей з інших лінгвокультур є авторами вживаних у німецькомовних дискурсах ептонімів. До вивчення явища взаємопроникнення мов та культур через адаптацію іншомовних ептонімів застосовується інструментарій еколінгвістики. Вона уможлиблює погляд на мовно-мовленнєві явища в інтра-, інтер- та транслінгвальному аспектах (Semenets, 2013), і в транслінгвальному аспекті ептоніми постають засобами трансферу квантів «культурної пам'яті».

За кількісним показником фіксації ептонімів англomовних авторів збірками цитат та афоризмів німецькою мовою безперечно лідирує Вільям Шекспір, з

невеликим відривом від Оскара Вайлда та Бернарда Шоу. Причиною такої популярності британських драматургів є традиції німецького театру з його більшою відкритістю до інновацій. Усі три автори мали на німецькій сцені такий самий, якщо не більший успіх, ніж на рідній землі, а Шекспірівське товариство було засновано в Німеччині раніше, ніж у Британії. Німецькі драматурги, починаючи з Й.-Е. Лессінга, писали свої твори за шекспірівськими зразками, епоха «Бурі і натиску» остаточно «онімечила» Шекспіра, підхопивши тематику його п'єс. Пізніше, у 20-му столітті, широке визнання та захоплення німецької публіки здобули твори двох видатних ірландських письменників, Оскара Вайлда та Бернарда Шоу, – завдяки дотепності, сатирі та глибині думки.

У попередніх дослідженнях (Onishchenko, 2018, 2022) встановлено концептуальні домінанти ептонімики Вільяма Шекспіра, Оскара Вайлда та Бернарда Шоу. Для Шекспіра це концепти КОХАННЯ, ЧОЛОВІК&ЖІНКА, ЧАС, ДРУЖБА, ЖИТТЯ, МОВА, ДОЛЯ, СМЕРТЬ – універсальні валоративи людства (Onishchenko, Smoliana 2022).

Концептуальні домінанти Вайлда (ЧОЛОВІК&ЖІНКА, МЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, МІЖСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ, ЖИТТЯ, СУСПІЛЬСТВО) та Шоу (МЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ /ЧЕСНІСТЬ, СМЛИВІСТЬ ТА ІН./ ПОЛІТИКА, СПОРТ, ПРОФЕСІЯ, МИСТЕЦТВО, ДЕМОКРАТІЯ) демонструють увагу до схожих ознак мегаконцепту ЛЮДИНА (ФІЗИЧНЕ, ПСИХІЧНЕ VS СОЦІАЛЬНЕ) та роблять наголос на однакових зовнішніх та внутрішніх цінностях (ДУМКА, ЗНАННЯ, КОХАННЯ, МИСТЕЦТВО) (Onishchenko, 2018).

Таким чином, ептоніми – це важливі елементи дискурсу, що дозволяють авторам посилатися на інші тексти та авторитети, а також створювати нові смисли. Ептоніми – це «одиниці культурної пам'яті», що несуть інформацію про художній, духовний світ автора та епоху, країну і дозволяють переносити її в межі іншої лінгвокультури.

REFERENCES

Kazymir, I. S. (2014). The apperceptual nature of verbal imprinting [Appertseptyvnyi kharakter verbalnoho impryntynhu]. *Naukovyi visnyk*

Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Filolohiia, 11(2), pp. 25–27. (in Ukrainian).

Onishchenko, N., Smoliana, T., & Miroshnychenko, M. (2021). Eponyms in German: an attempt of typological distinction (on the example of maxims and aphorisms). *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 11, no. 11, Academy Publication, United Kingdom, pp. 1359–1371.

Onishchenko, N.A. (2018). Kontseptosfera tsytat z brytanskoi literatury v nimetskii movi: ekolinhvistychnyi aspekt (na materialy eptonimiv O. Vailda ta Dzh. B. Shou) [Concept sphere of British literature quotations in German: an ecolinguistic approach (based on eponyms by O. Wilde and G.B. Shaw)]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina*, 88, pp. 112–120.

Onishchenko, N., & Smoliana, T. (2022). Tsytuvannia Shekspira v nimetskomovnii lnhvokulturi: ekolinhvistychnyi pidkhid [Quoting Shakespeare in German-speaking linguistic culture: an ecolinguistic approach]. *Cognition, communication, discourse*, 25, pp. 33–51. DOI: <https://doi.org/10.26565/2218-2926-2022-25-04>.

Semenets, O. O. (2013). Lnhvoekolohiia ta problemy movnoho vyrzhennia suspilnykh tsinnosti [Linguistic Ecology and the Problems of Lingual Expression of Social Values]. *Nova filolohiia*, 58, pp. 174–177.